

FANTAZIYA YO‘NALISHLARDA

Yuldashev Izzatjon Raxinjanovich

Fantaziya (inglizcha *fantasy* - "fantaziya"; rus tilida "fantaziya" so'zi ayol yoki neuterda ishlatiladi - zamonaviy san'at janri, ilmiy fantastika turi. Fantastik janrdagi asarlar mifologik va ertak motivlariga asoslanadi, mualliflar tomonidan qayta talqin qilingan yoki qayta ishlangan. Zamonaviy fantaziyaning birinchi asarlari 20-asrning boshlarida paydo bo'la boshladi. 20-asrning o'rtalarida klassik fantaziyaning zamonaviy qiyofasining shakllanishiga eng katta ta'sirni ingliz yozuvchilari Jon Ronald Reuel Tolkien "Uzuklar hukmdori" romani muallifi, Klayv Staples Lyuis "Narniya yilnomalari" kitobining va Robert E. Xovard, Konan Vahshiy haqidagi turkum muallifidir.

Barcha yo‘nalishlarni qamrab oluvchi va rivojlantiruvchi bu fantaziya hisoblanadi. Adabiyotdagi fantastik asarlar ko'pincha tarixiy sarguzasht romaniga o'xshaydi, uning harakati haqiqiy o'rta asrlarga yoki (kamroq) Uyg'onish davriga yaqin fantastik dunyoda sodir bo'ladi, qahramonlari g'ayritabiiy hodisalar va mavjudotlarga duch keladi. Fantaziya ko'pincha arxetipik syujetlar asosida quriladi.

Fantaziya ilmiy fantastikadan farqli o'laroq, asar sodir bo'layotgan dunyoni ilmiy nuqtai nazardan tushuntirishga intilmaydi. Bu dunyoning o'zi faraziy ravishda mavjud, ko'pincha uning bizning haqiqatimizga nisbatan joylashuvi hech qanday tarzda aniqlanmaydi: u parallel dunyo yoki boshqa sayyora bo'lishi mumkin va uning jismoniy qonunlari Yerdagilardan farq qilishi mumkin. Bunday dunyoda xudolar, sehr, ajdarlar, devlar, parilar kabi afsonaviy mavjudotlarning mavjudligi maqbuldir.

Kelajakdagi janrga asosiy ta'sir o'rta asr dostonlari va ritsarlik romanslari tomonidan amalga oshirildi. Anjey Sapkovskiyning so'zlariga ko'ra, sehri, qilichlari va romantikasi bilan Arturiya afsonasi ko'pgina fantaziya asarlarining markazida yotadi. Uzoq Sharq an'alariga ko'ra stilize qilingan fantaziyada bu rolni ushbu mintaqa mamlakatlarining mifologiyasi va o'rta asr madaniyati o'ynaydi. Bu ko'p

jihatdan klassik xitoy, yapon va koreys romanlari va hikoyalari an'analarining davomi bo'lib, ularning sehrlilik tarkibiy qismi juda katta.

J. R. R. Tolkiening "Uzuklar hukmdori" janrining eng ko'zga ko'ringan vakillaridan biri (roman sahifasi)

Zamonaviy fantaziyaning salafarlari romantizm vakillaridir[4]. Rossiyada zamonaviy fantaziyaning peshqadami A. F. Veltmannning "O'lmas Koshey" romanlari hisoblanishi mumkin. Qadimgi davr dostoni" (1833), "Svetoslavich, dushmanning uy hayvoni. "Vladimirning Qizil Quyoshi davrining ajoyiboti" (1837) va "Yangi Emelya yoki o'zgarish" (1845). Belorussiyada janr asoschisi Yan Barshchevskiyning o'zining "Dvoryan Zavalnya yoki Belorussiya fantastik hikoyalarda" (1844) kitobi bilan hisoblash mumkin.

Ba'zi tadqiqotchilar [kim?] ingliz yozuvchisi Genri Rayder Xaggardning "She" (1887), "Sayyor" (1890), "Dunyo yuragi" (1895), "Aesha" ("U") asarlarida fantaziya elementlarini ko'rishadi. 1905), "Muz xudolari" (1925) va boshqalar.

20-asr boshlari - 20-asr o'rtalaridagi eng mashhur fantaziya asarlariga lord Dansaning "Elfland qizi qiroli" (1924), Robert E. Xovardning "Konan" (birinchi kitobi 1932-yilda nashr etilgan), "Xronikalar" kiradi. Narniya" (1950-1956) tomonidan K.S. Lyuis, Jeyms Kabell tomonidan Manuelning ertaklari. Bu janr 1954–1955 yillarda J. R. R. Tolkiening "Uzuklar hukmdori" asari nashr etilishi bilan keng ommalashdi va bu janrga katta ta'sir ko'rsatdi. Barcha fantaziya yozuvchilarni uning vorislari deb atash mumkin, masalan, Kristofer Paolini Eragon haqidagi tetralogiyasi bilan (2003). Hozirgi vaqtda janrning ba'zi asarlari, masalan, Jorj Martinning "Muz va olov qo'shig'i" dostoni, Robert Salvatorening "Unutilgan qirollik" dostoni yoki "Jodugar" romanlari seriyasi juda mashhur bo'ldi. Anjey Sapkowski tomonidan. 21-asrda minglab ilmiy-fantastik yozuvchilar fantaziya janrida ishlaydi.

Fantastik janrdagi aksariyat filmlar kitoblar, komikslar (manga) yoki ular asosidagi filmlarga moslashtirilgan filmlardir. Fantastika janrining mashhurligi bir qator teleseriallarning paydo bo'lishiga olib keldi, ular orasida J. R. R. Martinning "Muz va olov qo'shig'i" dostoniga asoslangan va dostonning birinchi kitobi nomi bilan atalgan "Taxtlar o'yini".) va "G'ayritabiiy", "Maftunkor", "Izlovchi afsonasi",

"Xena: Jangchi malika", "Bir paytlar", "Sehrgar", "Sehrgar: Buyuk Ajdaho mamlakati".

Kinoda bu janr birinchi marta 1980-yillarda, asosan AQSh va Italiyada “Varvar Konan”, “Qorong‘u kristall”, “Labirint” va boshqa filmlar chiqqanda o‘zining birinchi gullab-yashnashiga duch keldi, ammo 1990-yillarning boshlarida u pasayib ketdi. pasayish. U 2000-yillarda “Uzuklar hukmdori” film trilogiyasining, “Garri Potter” va “Narniya yilnomalari” filmlariga moslashtirilgan seriyasining chiqishi bilan yana gullab-yashnadi. Biroq, o'n yillikning oxiriga kelib, katta kinodagi fantaziya superqahramon janriga mashhurligini yo'qotdi va keyinchalik asosan televizorga o'tdi, u erda "Taxtlar o'yini", "Avatar: So'nggi havo bükücü" va boshqa seriyalar juda muvaffaqiyatli bo'ldi.

1960-1970-yillarda fantaziyaning mashhurligi rolli o‘yinning yangi turining paydo bo‘lishiga olib keldi. Bunday rolli o'yinlarda bir yoki bir nechta o'yinchilardan iborat partiya turli xil sarguzashtlarni (topshiriqlarni bajarish, artefaktlarni qidirish) izlash uchun fantaziya olami bo'ylab sayohat qiladi.

O'yin dunyosini miqdoriy tavsiflash uchun turli xil rol o'ynash tizimlari qo'llaniladi. Rol o'ynash tizimlariga Dungeons & Dragons, GURPS (Umumiy Universal RolePlaying System) va Pathfinder kiradi. Ko'pgina rolli o'yin tizimlari nafaqat fantaziya olamida o'ynashga imkon beradi, balki, masalan, Dungeons & Dragons uchun o'yin qoidalarida belgilangan yuqori fantaziya sozlamalari asosiy hisoblanadi.

Rolli o‘yinlar, o‘z navbatida, fantastik adabiyotning yangi to‘lqinini keltirib chiqardi. O'yin kompaniyalari o'zlarining fantaziya olamlariga asoslangan kitoblarni nashr etadilar. Eng mashhur seriyalardan ba'zilari - Forgotten Realms va Warhammer.

Fantaziya - bu video o'yinlarda juda mashhur. WarCraft, The Elder Scrolls, The Legend of Zelda, Dragon Age va boshqa ko'plab o'yinlar seriyasining koinotlari yuqori fantaziya olamlaridir. Gothic yoki Dark Souls kabi o'yinlar qorong'u fantaziya vakillaridir.

Fantaziya sozlamalari, ayniqsa, kompyuter rolli o'yinlarini yaratuvchilar orasida mashhur. Metacritic[7] ma'lumotlariga ko'ra, tanqidchilarning eng yuqori baholarini olgan RPGlar orasida katta qismi fantastik o'yinlardir, xususan, Baldur darvozasi II: Amn soyalari, Dragon Age: Origins, Skyrim, Divinity: Original Sin va The Witcher 3: Yovvoyi ov. Bundan tashqari, ko'p sonli fantastik jangovar o'yinlar (masalan, Urush Xudosi), fantastik strategiya o'yinlari (masalan, Warcraft), fantastik sarguzasht o'yinlari (masalan, Myst) mavjud.

Fantaziya folklor, rivoyatlar va ilmiy fantastika ko'rinishidagi fantaziya san'atining alohida janri bo'lishidan oldin ham rangtasvirda shakllangan. Bunga Viktor Vasnetsov, Ivan Bilibin, Mixail Vrubelning asarlari misol bo'la oladi.

Fantastik janrdagi rasmning rivojlanishi adabiyotning rivojlanishi bilan parallel va o'xshash tarzda davom etdi, chunki ko'pchilik rassomlar kitoblar va o'yinlar uchun muqova va illyustratsiyalar, shuningdek, fantastik komikslar va kolleksiyali o'yin kartalarini chizdilar.

Boris Valyexo, Julia Bell, Luis Royo, Frank Frazettalarning uslubi qahramonlik fantaziyasiga yaqin. Ularning rasmlari qadimgi haykallar kabi go'zal, mushakli erkak va ayollarni tasvirlaydi. Larri Elmor, Keyt Parkinson, Klayd Kolduell va Jeff Esli TSR, Inc./Wizards of Coast uchun badiiy muharrir bo'lib xizmat qilgan, Dragonlance va Forgotten Realms koinotlari uchun dizaynlarni yaratgan.

Todd Lokvud, "Sohil sehergarlari"ning badiiy muharriri - Forgotten Realms olamida ishlaydi.

Mett Stawicki - Dragonlance seriyasidagi kitoblar uchun rasmlar.

Samwise Didier - WarCraft olamining kontseptual san'ati.

Anton Lomaev - Mariya Semyonova, Ted Uilyams va boshqalarning illyustratori.

Vladimir Bondar - Nik Perumov va Sergey Lukyanenkoning kitoblari asosida yaratilgan asarlar.

Viktoriya Frensis italiyalik rassom bo'lib, o'zining ko'plab gotika asarlari va The Vampire Diaries uchun rasmlari bilan mashhur.

Shuni takidlash lozim fantaziyasiz yo‘nalishlar bo‘lmaydi va rivojlanish boshqichlari ham aynan fantaziyaga bog‘liq.

Ko'pgina musiqiy guruhlar fantaziya mavzusiga murojaat qilishdi, ko'pincha folklor yoki metall o'ynaydi.

Blind Guardian, Summoning, Battlelore kabi guruhlarning bir qator kontseptual albomlari mavjud bo'lib, ularning so'zlari fantaziya asarlariga bag'ishlangan, aksariyat hollarda Tolkiening kitoblari. Ikkinchisining mavzulari R. E. Xovard va X. Lavkraftning kitoblariga yaqin. Rossiyaning Epidemiya guruhi, shuningdek, "Elven qo'lyozmasi" kontseptual hikoya albomini va uning davomi "Elven qo'lyozmasi: hamma vaqt uchun ertak" ni yaratdi va boshqalar o'z qo'shiqlarida sehr, afsonaviy mavjudotlar, mabudlar va qahramonlar mavzulariga doimiy ravishda murojaat qilinadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Transkripsiya angl. *fantasy* — «fentesi Arxivnaya kopiya ot 5 oktabrya 2013 na Wayback Machine», xotya slovori Arxivnaya kopiya ot 22 avgusta 2010 na Wayback Machine dayut i variant «...zi», no v primerax proiznosheniya on ne vstrechayetsY.

2. ↑ Kovtun YE. N. Predisloviye // Xudojestvenniy vimisel v literature XX veka: uchebnoye posobiye dlya studentov, obuchayushixsya po napravleniyu 031000 i spetsialnosti 031001 «Filologiya». — Moskva: Vissh. shk., 2008. — S. 5—19. — 405 s. — 1500 ekz. — ISBN 978-5-06-005661-7.

3. Fentezi // Literaturnaya ensiklopediya terminov i ponyatiy / Pod red. A. N. Nikolyukina. — Institut nauchnoy informatsii po obshestvennim naukam RAN: Intelvak, 2001. — Stb. 1161—1164. — 1596 s. — ISBN 5-93264-026-X.

4. YE. N. Kovtun. Xudojestvenniy vimisel v literature 20 veka. — Visshaya shkola, 2008. — 1500 ekz. — ISBN 978-5-06-005661-7.

5. Jarinov YE. V. Fentezi i detektiv — janri sovremennoy anglo-amerikanskoy belletristiki. — M.: Mejdunarodnaya akademiya informatizatsii, 1996. Arxivnaya kopiya ot 11 maya 2013 na Wayback Machine